

Game Edukasi Android Berbasis Unity Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Inggris SMPN 2 Palembang

Niken Rulian Suci¹, Azwardi², Fithri Selva Jumeilah³

^{1,2,3}Teknologi Informatika Multimedia Digital, Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Palembang 30137
e-mail: [1nikenruliansuci1234@gmail.com](mailto:nikenruliansuci1234@gmail.com), [2azwardi@polsri.ac.id](mailto:azwardi@polsri.ac.id),
[3fithri.selva.jumeilah@polsri.ac.id](mailto:fithri.selva.jumeilah@polsri.ac.id)

Abstrak

Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang penting untuk dikuasai sejak dini karena dapat meningkatkan peluang akademik dan profesional di masa depan. Di Indonesia, bahasa Inggris telah dimasukkan dalam kurikulum mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Namun beberapa penyampaian materi ternyata tidak sesuai dengan media pembelajaran yang digunakan, sehingga beberapa konsep menjadi sulit dipahami siswa. Hal ini menyebabkan pemahaman konsep menjadi sulit, sehingga diperlukan metode yang lebih inovatif. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengembangkan game edukasi sebagai media pembelajaran interaktif guna meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahasa Inggris. Game ini dibuat menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC), yang terdiri dari enam tahap, yaitu konsep, desain, pengumpulan materi, pembuatan, pengujian, dan distribusi. Game ini dilengkapi fitur latihan soal interaktif, kuis adaptif, animasi materi pendukung, umpan balik langsung, penilaian otomatis, serta pelacakan progres siswa untuk membantu pemahaman dan monitoring pembelajaran. Selain itu, game ini memiliki antarmuka yang menarik dan mudah digunakan agar siswa lebih termotivasi dalam belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan game ini secara signifikan meningkatkan efektivitas pembelajaran, yang dibuktikan dengan perhitungan N-Gain sebesar 67,98%, tergolong dalam kategori cukup efektif. Dengan demikian, game edukasi ini dapat menjadi alternatif inovatif dalam meningkatkan pemahaman bahasa Inggris siswa di SMP Negeri 2 Palembang.

Kata kunci— Game Edukasi, MDLC, N-Gain

Abstract

English is an international language that is essential to master from an early age as it can enhance academic and professional opportunities in the future. In Indonesia, English has been incorporated into the curriculum from elementary school to higher education. However, some learning materials are not effectively delivered due to mismatched instructional media, making certain concepts difficult for students to understand. This causes requiring a more innovative approach. To address this issue, this study develops an educational game as an interactive learning medium to improve students understanding of English. The game is designed using the Multimedia Development Life Cycle (MDLC) method, which consists of six stages: concept, design, obtaining material, assembly, testing, and distribution. The game is equipped with features such as interactive exercises, adaptive quizzes, supporting material animations, real-time feedback, automatic assessment, and student progress tracking to aid comprehension and monitor learning. Additionally, the game provides an engaging and user-friendly interface to keep students motivated. The results show this game significantly improves learning effectiveness, as evidenced by an N-Gain score of 67.98%, which falls into the moderately effective category. This educational game can serve as an innovative alternative to enhance English comprehension for students at SMP Negeri 2 Palembang.

Keywords— Educational Game, MDLC, N-Gain

1. PENDAHULUAN

Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa asing yang paling banyak dipelajari di Indonesia. Mata pelajaran ini telah dimasukkan ke dalam kurikulum sejak tingkat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi. Sebagai bahasa internasional, penguasaan bahasa Inggris sangat penting bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan akses terhadap berbagai sumber informasi global. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran bahasa Inggris sering kali menghadapi tantangan, terutama bagi anak-anak yang lebih cenderung bermain daripada belajar, terutama jika materi yang dipelajari kurang menarik. Kondisi ini dapat menyebabkan siswa kurang tertarik untuk memahami atau menghafal materi pelajaran. Karena bahasa Inggris bukan bahasa pertama mereka, siswa sering mengalami kesulitan dalam mempelajarinya akibat kurangnya kebiasaan mendengar dan mengucapkan bahasa tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMPN 2 Palembang, proses pembelajaran bahasa Inggris di sekolah ini masih kurang optimal. Penyampaian materi oleh guru sebagian besar masih menggunakan media seperti buku, papan tulis, dan video. Pemahaman konsep penyusunan kalimat bahasa Inggris pada kelas 7 ini sangat penting karena berperan dalam kemampuan siswa untuk membentuk kalimat yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari serta dalam menyusun paragraf secara sistematis. Namun, beberapa konsep dalam materi ini sulit dipahami oleh siswa karena keterbatasan media pembelajaran yang digunakan.

Kurangnya pemahaman terhadap penyusunan kalimat dapat berdampak negatif pada kemampuan siswa dalam menguasai bahasa Inggris secara lebih luas. Jika konsep dasar tidak dikuasai dengan baik, siswa akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan berbahasa yang lebih kompleks di tingkat pembelajaran selanjutnya. Oleh karena itu, dibutuhkan media pembelajaran yang lebih inovatif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi tersebut.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membuktikan efektivitas media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Terbukti pada media pembelajaran berbasis video animasi mampu meningkatkan pemahaman siswa dengan tingkat efektivitas mencapai 88% [1]. Penelitian lain mengungkap bahwa penggunaan Augmented Reality sebagai media pembelajaran meningkatkan minat belajar siswa TK hingga 80% [2]. Dan penerapan media video dalam mata pelajaran dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa [3]. Selain itu, media pembelajaran dengan animasi berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa, dengan rata-rata aktivitas belajar mencapai 84,8%. [4]. Dan pada penelitian *game* edukasi android menggunakan metode MDLC mendapatkan hasil uji sistem yang lancar dan tingkat kelayakan mencapai 88% yang membuktikan penggunaan metode MDLC memberikan hasil positif dan menunjukkan minat serta penerimaan baik dari anak-anak [5].

Berdasarkan penelitian mengenai media pembelajaran yang terbukti efektif sebelumnya, penelitian ini berinovasi mengembangkan sebuah *game* edukasi android sebagai media pembelajaran bahasa Inggris yang dapat membantu siswa dalam memahami dan meningkatkan keterampilan materi penyusunan kalimat dengan lebih mudah.

2. METODE PENELITIAN

Dalam proses perancangan *game* edukasi sebagai media pembelajaran bahasa Inggris memiliki kerangka penelitian atau struktur yang merencanakan jalannya sebuah penelitian dengan urutan tahapan yang teratur, mencakup langkah-langkah yang akan dilakukan selama proses penelitian [6]. Yang dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Studi Literatur dan Mengumpulkan Data

Tahap awal studi literatur dan mengumpulkan data dilakukan dengan metode yang terdiri dari 3 tahapan meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka.

2.2 Perancangan Game Edukasi Bahasa Inggris Mulai Dari Komponen-Komponen Game

Tahap perancangan aplikasi meliputi pengonsepan tujuan dan *output* aplikasi, desain tampilan aplikasi menggunakan metode *prototype storyboard*, serta merancang fungsionalitas sistem melalui pemodelan *flowchart*. Langkah-langkah perancangan sistem ini menjadi panduan dalam proses pembuatan aplikasi pada tahapan pengembangan *software*.

2.2.1 Multimedia Development Life Cycle (MDLC)

Metode penelitian yang diterapkan dalam pengembangan game edukasi ini adalah *Multimedia Development Life Cycle*, yang terdiri dari enam tahap, dan tahap tersebut dapat dilakukan bersamaan, meskipun tahap konsep dan desain tetap berada di awal [6].

Gambar 1 Metode MDLC

1. *Concept* (Konsep)

Pada tahap awal ini, ide disusun dalam format *game* edukasi, dengan penekanan pada elemen-elemen bahasa Inggris. Game ini diberi nama "*Home Sweet Home: Learning Fun*".

Tabel 2.1 Konsep game edukasi bahasa Inggris

Judul	Game Edukasi Berbasis Android Menggunakan Unity Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Inggris Pada SMP Negeri 2 Palembang
Tujuan	<i>Game</i> edukasi ini bertujuan membantu siswa kelas 7 di SMP N 2 Palembang dalam mempelajari penyusunan kalimat bahasa Inggris dengan pengalaman belajar melalui platform digital yang mudah digunakan.
Sasaran	Siswa kelas 7 SMP N 2 Palembang
Audio	<i>Audio effect, backsound, dubbing.</i>
Aplikasi	<i>Game</i> edukasi android bahasa Inggris dengan fokus belajar menyusun kalimat yang baik dan benar.

2. *Design* (Desain)

Pada tahap ini, struktur program, desain interaksi, dan strategi pembelajaran dikembangkan berdasarkan analisis yang dilakukan sebelumnya.

a. Flowchart

Gambar 2 Flowchart

b. Storyboard Game

Gambar 3 Storyboard Game

3. Obtaining Material (Pengumpulan Materi)

Tahap Pengumpulan Materi menyatukan seluruh bahan yang sesuai dengan kebutuhan yang telah dikerjakan, seperti aset-aset game, dan sound.

Gambar 4 Dokumentasi Kumpulan Aset

4. *Assembly* (Perakitan)

Setelah semua objek atau bahan multimedia dibuat, tahap *assembly* adalah tahap di mana pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap desain. Pada tahap ini, perancangan yang sudah dibuat kemudian diimplementasikan menjadi *game* secara utuh. Pengkodean pada game ini menggunakan Unity sebagai *game engine*.

5. *Testing* (Pengujian)

Pada tahap ini dilakukan 3 pengujian, yaitu pengujian alpha, pengujian beta berupa black box, dan pengujian pretest-posttest. ahli materi sebagai penyesuaian konten *game* dengan materi, dan ahli media sebagai penyesuaian kelayakan visual serta audio dari game, pengujian pretest-posttest pada siswa dan black box sebagai wadah *testing* untuk menguji fitur atau fungsional *game* dari sisi pengguna.

6. *Distribution* (Distribusi)

Pendistribusian dilakukan sesudah aplikasi menyelesaikan tahap pengujian. Pada tahap distribusi, aplikasi disimpan kedalam penyimpanan seperti contohnya perangkat mobile atau situs website

2.3 Proses Pembuatan Game Edukasi Bahasa Inggris

Pada tahap pengembangan software, prosesnya meliputi pembuatan aset dan pemrograman aplikasi berdasar rancangan aplikasi yang telah dibuat sebelumnya dengan penggunaan software unity, yang kemudian diakhiri dengan penyelesaian produk.

1. Tahapan Aset Halaman Home Screen

Gambar 5 Tahapan aset halaman *Home Screen*

2. Tahapan Aset Halaman Main Menu

Gambar 6 Tahapan aset halaman Main Menu

3. Tahapan Aset Menu Lesson

Gambar 7 Tahapan aset halaman *Lessons*

4. Tahapan Aset Menu *Games*

Gambar 8 Tahapan aset halaman *Games*

5. Tahapan aset Game *Arrange Me*

Gambar 9 Tahapan aset halaman *Arrange Me*

6. Tahapan aset game *Listen To Me*

Gambar 10 Tahapan aset halaman *Listen To Me*

7. Tahapan aset menu *Quiz*

Gambar 11 Tahapan aset halaman *Quiz*

2.4 Pengujian Game Edukasi Bahasa Inggris

Pada aplikasi game yang telah dibuat dilakukan pengujian berupa pengujian alpha ahli dan blackbox beta testing. Pengujian blackbox berfokus pada evaluasi fitur dan fungsionalitas sistem secara menyeluruh sebelum diluncurkan.

2.5 Analisa Data Terhadap Hasil Pengujian Game Edukasi Bahasa Inggris

Hasil sebelumnya pada tahap pengujian aplikasi menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian dalam tahap evaluasi selanjutnya. Tujuannya adalah memastikan aplikasi memenuhi standar yang diharapkan sebelum diluncurkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diperoleh game edukasi android yang efektif untuk membantu siswa dalam memahami penyusunan kalimat dalam bahasa inggris setelah menerapkan seluruh tahapan pengembangan game. Dengan Unity, game ini dan telah melalui tahap pengujian serta evaluasi oleh ahli media dan ahli materi, serta pengujian *pretest-posttest* guna memastikan efektifitasnya sebagai media pembelajaran.

3.1 Hasil Pembuatan Game

Hasil pembuatan meliputi penggabungan aset dan pemrograman aplikasi berdasar rancangan aplikasi yang telah dibuat sebelumnya, yang kemudian diakhiri dengan penyelesaian produk.

1. Halaman *Home Screen*

Home Screen dirancang sebagai pintu masuk utama yang menyambut pengguna, kemudian akan membawa pengguna ke halaman selanjutnya.

Gambar 12 *Home Screen*

2. Halaman Main Menu

Pusat navigasi atau main menu dengan berbagai fitur pembelajaran yang disediakan, yaitu *Lessons*, *Games*, dan *Quiz*.

Gambar 13 Main Menu

3. Halaman *Lessons*

Halaman *Lessons* berisi penyusunan kalimat bahasa Inggris dengan tema *Home Sweet Home* yang disajikan dengan motion dalam format video dengan durasi 2 menit.

Gambar 14 Halaman Lessons

4. Halaman *Games*

Halaman ini akan menampilkan 2 jenis permainan, yaitu permainan "*Arrange Me*" yaitu susun kata dan permainan "*Listen To Me*" yaitu mendengarkan.

Gambar 15 Halaman Games

5. Halaman *Game Arrange Me*
 Game menyusun kata acak sampai menjadi kalimat yang benar, untuk menambah pemahaman tentang tata penyusunan kalimat bahasa inggris.

Gambar 16 *Game Arrange Me*

6. Halaman *Game Listen To Me*
 Game yang berfokus pada keterampilan mendengarkan. Memilih jawaban yang benar berdasarkan apa yang pengguna dengar.

Gambar 17 *Game Listen To Me*

7. Halaman *Quiz*
 Quiz pada game dirancang untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran bahasa inggris yang telah dipelajari. Halaman ini menyediakan 20 pertanyaan yang disusun berdasarkan kurikulum bahasa inggris kelas 7 di SMP Negeri 2 Palembang. Desain halaman Quiz menampilkan pertanyaan secara satu per satu, dan pengguna diwajibkan untuk menjawab setiap pertanyaan dengan memilih salah satu dari beberapa opsi yang tersedia.

Gambar 18 *Quiz*

3.2 Hasil Pengujian dan Analisa Data *Game*

Pada aplikasi *game* yang telah dibuat dilakukan pengujian berupa pengujian alpha ahli dan *blackbox* beta testing. Pengujian *blackbox* berfokus pada evaluasi fitur dan fungsionalitas sistem secara menyeluruh sebelum diluncurkan.

1. Pengujian Alpha

Pengujian ini dilakukan kepada 3 validator ahli. 2 validator ahli dalam bidang pengembangan *game*, dan 1 validator ahli materi pada bahasa inggris SMP Negeri 2 Palembang.

$$V = \frac{72,5\% + 95\% + 93\%}{4} = 86,83\% \%$$

Berdasarkan hasil validitas gabungan, didapatkan hasil 86,83%, bahwasanya *game* edukasi yang dikembangkan berada pada nilai kategori ”Sangat Valid”.

2. Pengujian Beta

Uji beta dengan *blackbox* yang dilakukan dengan 25 siswa, dengan fokus pada fungsionalitas dan respons perangkat lunak terhadap berbagai input yang diberikan, menghasilkan bahwa output yang terjadi sesuai dengan output yang diharapkan pada 25 perangkat android siswa.

3. Pengujian *Pretest-Posttest*

Dalam pretest ini, siswa diberikan 20 soal dengan materi penyusunan kalimat yang sesuai pada buku Bahasa Inggris kelas VII SMP Negeri 2 Palembang. Setelah siswa menyelesaikan uji *pretest*, siswa diminta untuk memainkan *game* “*Home Sweet Home: Learning Fun*”. Dan disaat siswa telah menyelesaikan semua fitur yang ada pada *game* seperti menonton *video motion* materi, memainkan permainan *Arrange Me* dan *Listen To Me*, siswa diminta untuk menjalankan fitur *Quiz* sebagai uji *posttest*.

Dari pelaksanaan uji pretest dan uji posttest, didapatkan perbandingan nilai *pretest* dan *posttest* yang berbentuk grafik dari 25 siswa tersebut.

Gambar 19 Grafik hasil uji pretest dan posttest

Dengan hasil Tabel nilai *pretest* dan *posttest* oleh 25 siswa kelas VII.3 SMP Negeri 2 tersebut dilakukan perhitungan dengan Persamaan N-Gain pada masing-masing nilai *pretest-posttest* siswa, yang kemudian mendapatkan hasil N-Gain (%) sebanyak 67,98%, Berdasarkan skala kriteria N-Gain menyatakan bahwa persentase tersebut berada pada nilai kategori ”Cukup Efektif”.

Gambar 20 Grafik N-Gain (%)

4. KESIMPULAN

Penelitian ini telah menghasilkan sebuah game edukasi dengan judul "Home Sweet Home: Learning Fun" yang memiliki beberapa fitur seperti, halaman materi yang berisi video penjelasan materi penyusunan kalimat bahasa Inggris, halaman Permainan yang didalamnya terdapat permainan Arrange Me yaitu permainan menyusun kata menjadi kalimat yang benar dan permainan Listen To Me yaitu permainan menjawab pertanyaan dengan mendengarkan audio, dan terakhir adalah halaman Quiz yaitu untuk menguji pemahaman siswa dengan 20 pertanyaan pilihan ganda. Game ini memiliki nilai N-Gain sebesar 67,98% yang termasuk dalam kategori "Cukup Efektif".

5. SARAN

Berdasarkan kualitas game, kelemahan, dan keterbatasan penelitian yang telah dibahas sebelumnya, peneliti dapat memberikan beberapa saran pemanfaatan dan pengembangan game edukasi sebagai media pembelajaran lebih lanjut :

1. Game Edukasi ini perlu dikembangkan lebih lanjut dari segi materi yang lebih luas.
2. Game Edukasi ini perlu dikembangkan pada penggunaan media pembelajaran agar lebih mudah digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hartina, S. (2020). "Pengembangan Media Pembelajaran *Video* Animasi Berbasis Powtoon Pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar Kelas Viii Smp/Mts". Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- [2] Kurniasari, Arvita Agus., Puspitasari, T.D., & Mutiara, Argista DS. (2023). Penerapan Metode Multimedia Development Life Cycle (Mdlc) Pada A Magical Augmented Reality Book Berbasis Android. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*. Volume 17 No. 1, pp. 19-31.
- [3] Sari, Wann Nurdiana., Rondli, WS., Nisa, UK., Nihayati, I. (2023). Analisis Penerapan Media *Video* dalam Pembelajaran PPKn di SD Negeri Pulorejo 02. *Jurnal Cendikia Ilmiah (J-CEKI)*. Volume 2 No. 2.
- [4] Putri, Ghima Septia., & Alfurqan. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Animasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Pembelajaran Pendidikan Agama SD Kota Padang. *Journal of Primary Education*. Volume 6 No. 1. 180-191.
- [5] Rohmawati, Indah., Sudargo., & Menarianti, Ika. (2019). Pengembangan *Game* Edukasi Tentang Budaya Nusantara "Tanara" Menggunakan Unity 3d Berbasis Android. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*. Volume 2 No. 2.
- [6] Tantowi, A., Pasha, D., & Priandika, A. T. (2021). Implementasi Sistem Informasi Pembayaran Berbasis Sms Gateway (Studi Kasus: Smk Negeri 1 Bandar Lampung). *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 2(2), 188–195.
- [7] Luther, A. c. (1994). *Authoring Interactive Multimedia*. London: ACADEMIC PRESS LIMITED.